

Способы связаться

www.linkedin.com/in/артем-гяммер-069b51171 (LinkedIn)

Основные навыки

Антифрод

Security Incident Response

Threat & Vulnerability Management

Артем Гяммер

CISO

Москва, Москва, Россия

Опыт работы

Wildberries

Head of security fintech/ CISO WB BANK

ноября 2022 - Present (3 года 4 месяца)

Москва, Россия

Создание ИБ и транзакционного антифрода в финтехе с нуля

Полный набор команды для обеспечения деятельности банка и управление командой из более чем 80 человек

Запуск продуктов на 60+ млн клиентов без единого недопустимого события

Выстраивание всех процессов безопасности с нуля и полная их поддержка

Формирование hr бренда иб в компании

Приведение в соответствие по всем регуляторным требованиям , а также участие при создании новых требований совместно с регулятором

Под ключ создание процессов прохождения аудитов по PCI DSS, стандартов Банка России и международных стандартов в других странах

Прохождение аудитов по соответствию требованиям в других странах касаясь финансовых организациях и персональных данных

STB Union

CISO

августа 2022 - августа 2023 (1 год 1 месяц)

OZON.ru

Information Security Specialist

апреля 2021 - ноября 2022 (1 год 8 месяцев)

Mail.ru Group

Lead Information Security Specialist

апреля 2020 - апреля 2021 (1 год 1 месяц)

Москва, Москва, Россия

Yandex

Менеджер по информационной безопасности

августа 2019 - апреля 2020 (9 месяцев)

Москва

Центр финансовых технологий (ЦФТ, CFT)

Information Technology Security Engineer

апреля 2017 - августа 2019 (2 года 5 месяцев)

Образование

Новосибирская Государственный Университет Экономики и
Управления «НИНХ»

Бакалавр, Безопасность компьютерных и информационных систем/
защита информации · (2009 - 2016)